

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

Namangan davlat pedagogika instituti Filologiya kafedrasida

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti

O'zbek tili va adabiyoti ta'limi kafedrasida

Namangan davlat chet tillari instituti

Ixtisoslashgan ta'lim muassasalari agentligi

Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi Namangan viloyati boshqarmasi

bilan hamkorlikda o'tkazilgan

**“YANGI O‘ZBEKISTONDA O‘ZBEK ADABIY TILINING
RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: MUAMMOLAR,
YECHIMLAR, TAVSIYALAR”**

mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami

NAMANGAN – 2025

УДК:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi PF-5847-sonli Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-yundagi Pedagogik ta’lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta’lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida PQ-289-son Qarorlari, Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2025-yil _____ qo‘shimcha o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy texnik tadbirlar to‘g‘risidagi _____-sonli buyrug‘ida belgilangan tadbirlar ijrosini ta’minlash maqsadida — “YANGI O‘ZBEKISTONDA O‘ZBEK ADABIY TILINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: MUAMMOLAR, YECHIMLAR, TAVSIYALAR” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiya o‘tkazildi. Konferensiya materiallaridan pedagoglar, oliy ta’lim muassasalari talabalari, magistrlar, doktorantlar va professor-o‘qituvchilar foydalanishi mumkin.

Taqrizchilar:

S.Matchanov	– pedagogika fanlari doktori, professor (ChDPU);
K.M.Mavlanova	– filologiya fanlari doktori, professor (ToshDO‘TAU);
R.Zamilova	– pedagogika fanlari doktori, professor (NamDPI);
Sh.Ubaydullayev	– pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (NamDPI);

Tashkiliy qo‘mita:

M.Qodirxonov – Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor;
J.Yuldashev – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i;
M.Y.Sobirova – pedagogika fanlari doktori, professor;
R.T.Tillayeva – Filologiya kafedrasi mudiri, p.f.f.d. (PhD), dotsent.
E.A.Abdulvohidov – p.f.f.d. (PhD), dotsent;
M.B.Ikramova – Filologiya kafedrasi o‘qituvchisi;
A.I.Toshpo‘latov – Filologiya kafedrasi o‘qituvchisi;
S.M.Qozaqova – Filologiya kafedrasi o‘qituvchisi.

“YANGI O‘ZBEKISTONDA O‘ZBEK ADABIY TILINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: MUAMMOLAR, YECHIMLAR, TAVSIYALAR” mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami NamDPI Ilmiy-texnikaviy Kengashining _____ 2025-yildagi _____ sonli kengaytirilgan yig‘ilishida muhokama qilinib, ilmiy to‘plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № _____).

Maqolalarning to‘g‘ri va aniqligiga mualliflar mas’uldir.

9. Брель О.А. Содержание и значение географической составляющей в профессиональной подготовке специалистов сферы туризма // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2015. – № 2 (62). Т. 7. – С. 54-57.

3-SHO‘BA:GLOBALLASHUV SHAROITIDA ONA TILI VA ADABIYOTNING IJTIMOIIY AHAMIYATI

TEXNIK TERMINLARNING LINGVISTIK TABIATI VA XUSUSIYATLARI

*Xashimova Xurshida Djuraxanovna,
University of Business and Science
Til va adabiyot ta’limi kafedrasi dotsenti,
filologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori
xashimovaxurshida1@gmail.com*

+99897-2317501

Annotatsiya: Maqolada texnik terminlarning lingvistik tabiati, shakllanish mexanizmlari, semantik va pragmatik xususiyatlari hamda ularning o‘zbek tilidagi ifodalanishi batafsil o‘rganildi. Tadqiqot nazariy-solishtirma, semantik va derivatsion tahlil, shuningdek, korpus va leksikografik manbalarni tahlil qilish usullariga asoslandi. Natijalar texnik terminlarning asosiy xususiyatlarini – aniqlik, birma-ma’ nolilik, tizimlilik, neytrallik, qisqalik, derivativ shaffoflik va xalqaro–milliy moslik – tasdiqladi. Maqolada o‘zbek terminologiyasiga xos shakllanish yo‘llari (affiksatsiya, kompozitsiya, kalkalash, o‘zlashma, qisqartma) misollar bilan ko‘rsatildi va yagona elektron terminologik baza yaratish bo‘yicha amaliy tavsiyalar berildi.

Kalit so‘zlar: texnik termin, lingvistik tabiati, shakllanish mexanizmi, affiksatsiya, kompozitsiya, kalkalash, o‘zlashma, qisqartma, aniqlik, birma’ nolilik,

tizimlilik, neytrallik, xalqaro–milliy moslik, derivatsion shaffoflik, elektron terminologik baza.

Abstract: The article studies in detail the linguistic nature, formation mechanisms, semantic and pragmatic features of technical terms, and their expression in the Uzbek language. The research was based on the methods of theoretical-comparative, semantic and derivational analysis, as well as the analysis of corpus and lexicographic sources. The results confirmed the main features of technical terms - accuracy, unambiguousness, systematicity, neutrality, brevity, derivational transparency, and international-national compatibility. The article shows the ways of formation (affixation, composition, calculus, assimilation, abbreviation) specific to Uzbek terminology with examples and gives practical recommendations for creating a single electronic terminological database.

Keywords: technical term, linguistic nature, formation mechanism, affixation, composition, calculus, assimilation, abbreviation, accuracy, unambiguousness, systematicity, neutrality, international-national compatibility, derivational transparency, electronic terminological database.

Аннотация: В статье подробно исследуются лингвистическая природа, механизмы образования, семантические и прагматические особенности технических терминов и их выражение в узбекском языке. Исследование проводилось на основе методов теоретико-сопоставительного, семантического и деривационного анализа, а также анализа корпусных и лексикографических источников. Результаты подтвердили основные признаки технических терминов – точность, однозначность, системность, нейтральность, краткость, деривационная прозрачность и международно-национальная сочетаемость. В статье показаны способы образования (аффиксация, словосложение, исчисление, ассимиляция, аббревиация), характерные для узбекской терминологии, с примерами и даны практические рекомендации по созданию единой электронной терминологической базы данных.

Ключевые слова: технический термин, лингвистическая природа, механизм образования, аффиксация, словосложение, исчисление, ассимиляция, аббревиация, точность, однозначность, системность, нейтральность, международно-национальная сочетаемость, деривационная прозрачность, электронная терминологическая база данных.

Texnik terminlar – ilmiy-texnik sohalardagi maxsus tushunchalarni ifodalovchi leksik birliklardir. Ular umumiy tildagi so‘zlardan farqli ravishda kommunikativ aniqlik va bir ma’noilikni ta’minlashga xizmat qiladi. O‘zbek tilshunosligida terminologiya masalalari keng o‘rganilgan: terminlarning yasalishi, tizimlashuvi, terminografiya hamda elektron lug‘at va korpuslar tuzish muhim vazifa sanaladi. Terminologiya til strukturasi alohida qatlamni tashkil etadi va terminlar shakllanishida morfologik, sintaktik hamda semantik yo‘llar muhim rol o‘ynaydi.

Zamonaviy terminologiya nazariyasi bir nechta markaziy g‘oyalarni o‘z ichiga oladi: substansial (termin – maxsus leksik birlik), funksional (termin – maxsus funktsiya egasi), derivatsion (termin – yasalish jarayoniga bog‘liq), sistemaviy (termin – tizim elementi) va pragmatik yondashuvlar. Bu yo‘nalishlarning integratsiyasi o‘zbek terminologiyasini normativlashtirishda asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Xalqaro standartlar (masalan, ISO 704: *Terminology work – Principles and methods*) terminlarni konseptual tizimga joylashtirish, aniqlash va lug‘atlashtirish bo‘yicha metodologik yo‘riqnomani beradi – bu amaliy standartlashtirish ishlarida muhimdir.

Maqolada quyidagi usullar qo‘llandi:

1. Nazariy-solishtirma tahlil – milliy va xorijiy manbalar (Dadaboyev va boshqalar) taqqoslandi.
2. Semantik-derivatsion tahlil – terminlarning ma’nosiy strukturasi va yasalish usullari o‘rganildi.

3. Korpus/terminografik tahlil (manbalar bo'yicha) – o'zbekcha texnik matnlar va termin-lug'at namunalariidagi atamalar tahlil qilindi (qo'llanma va elektron lug'atlar manbalari).

Quyida o'zbek tilidagi texnik terminlar uchun umumiy va xususiy lingvistik xususiyatlar, ularning nazariy asoslari va misollari berildi.

1. Aniqlik va bir ma'nolilik. Texnik terminning asosiy vazifasi – aniq bitta tushunchani belgilash. Mumtoz misollar: maishiy-texnik, elektromexanika yoki kimyo sohasidagi terminlar ko'pincha birma-ma'noli bo'ladi. Bu talab terminologiya standartlashuvi (kodifikatsiya) uchun asosiy mezon hisoblanadi.

2. Tizimlilik (konseptual bog'liqlik). Terminlar o'zaro ierarxiya va bog'lanishlarda ma'no topadi – genus + differentia prinsipi asosida. Lotte va zamonaviy terminologiya tadqiqotlari bu nuqtani ta'kidlaydi: terminlar tashkiliy tizimning elementlari.

3. Neytrallik (emotsional-stiyl jihatdan). Texnik atamalar ekspressiv yoki badiiy zaryadsiz bo'lib, faqat denotativ ma'no tashiydi. Bu ularning ilmiy-texnik kommunikatsiyadagi samaradorligini oshiradi.

4. Qisqalik va iqtisodiylik. Amaliy muloqotda ixcham formasiga ega terminlar afzal hisoblanadi (masalan, "printer" o'rniga "bosib chiqaruvchi qurilma" kabi uzoq ifoda kamroq ishlatiladi). Bu printsip terminlarning qabul qilinishini va kodlashni yengillashtiradi.

5. Derivatsion shaffoflik (motivatsiya). Terminlarning yasalishi (affiksatsiya, kompozitsiya, qisqartma, semantik ko'chim) aniq va izchil bo'lishi kerak – foydalanuvchi termini ichki tuzilishidan tushuna olishi lozim. O'zbek tilida affiksatsiya juda samarali: misol uchun «-gich» qo'shimchasi yordamida yangi instrument nomlari hosil qilinadi (bombaqidirgich, betonqorgich, tovushni-tutgich va h.k.).

6. So'z turkumlariga taalluqlilik. O'zbek terminologiyasida otlar poydevor rolini o'ynaydi; sifat-terminlar, fe'l-terminlar ham mavjud, lekin nominal atamalar ko'pligi aniq (ot-terminlar tizimni tashkil etadi).

7. Ko‘p tarkibli terminlar (term-birikmalar). Murakkab tushunchalar ko‘pincha ikki va undan ortiq elementdan iborat termin-birikmalar sifatida ifodalanadi: “global kompyuter tarmog‘i”, “xalqaro soliq konvensiyasi” va boshqalar. Bu turdagi birikmalarning ixcham shakllanishi o‘ziga xos jarayon (elips va affiksatsion ixchamlashuv) orqali sodir bo‘ladi.

8. Kalkalash va o‘zlashma jarayonlari. Globalizatsiya va texnologik integratsiya natijasida ingliz-rus terminlari o‘zbek tiliga o‘zlashadi; ba‘zan semantik kalkalash orqali yangi ma‘no hosil bo‘ladi. Bu jarayon nazoratdan chiqsa, sinonimiya va variantlilik muammosini keltirib chiqaradi.

9. Tamg‘alanganlik (markirovka) – korpus va elektron bazalar. Elektron terminologik bazalarda terminlarni tamg‘alash (konseptID, subjectField, status, approvalMeta) zarur; bu tamg‘alash terminlarni avtomatlashtirilgan qidiruv va integratsiyada samarali qiladi. Elektron lug‘atlar va korpuslar yaratish amaliyoti leksikografik adabiyotlarda muhokama qilingan.

Quyida o‘zbek tilida texnik terminlar qanday yo‘llar bilan hosil bo‘lishi ko‘rsatib o‘tamiz.

1-jadval. Texnik terminlarning shakllanish usullari

No	Usul	Model	Tavsif	Misollar (o‘zbek tilidan)	Izoh
1	Morfologik yo‘l (affiksatsiya)	asos + qo‘shimcha (-gich, -chi, -uvchi, -lik)	Yangi terminlar so‘z yasovchi qo‘shimchalar yordamida hosil qilinadi; asosan otlardan instrument, kasb nomlari, jarayonlar yasaladi	<i>bombaqidirgich, betonqorgich, hisoblagich, o‘lchagich, sozlovchi, haydovchi, texnologik-lik</i>	Affiksatsiya o‘zbek tilining eng sarmahsul termin hosil qilish usuli hisoblanadi
2	Kompozitsiya (qo‘shma so‘z / term-birikma)	soha + funksiya	Ikki yoki undan ortiq leksemaning qo‘shilishi orqali yangi termin hosil bo‘ladi; ko‘pincha soha	<i>global kompyuter tarmog‘i, Internet xizmati turlari, atom elektr stansiyasi,</i>	Tushunchani aniqlik bilan ifodalash uchun ko‘p tarkibli terminlar ishlatiladi

			nomi va vazifa birlashadi	<i>axborot xavfsizligi</i>	
3	Qisqartma va akronimlar	bosh harflar yoki qisqa shakl	Soʻz birikmasining qisqartirilishi yoki bosh harflar yigʻindisi mustaqil termin sifatida ishlatiladi	<i>radar (radio detection and ranging), AI (sunʼiy intellekt), GPS, IT</i>	Qisqartmalar xalqaro miqyosda ham keng qoʻllaniladi va tez tan olinadi
4	Oʻzlashma (borrowing) va fonemik moslashuv	chet til soʻzi → moslashgan shakl	Rus va ingliz tilidan kirib kelgan terminlar oʻzbek fonetikasi va morfologiyasiga moslashtiriladi	<i>kompyuter, printer, server, modem, skaner, protsessor</i>	Baʼzi hollarda moslashtirilmagan shaklda qoʻllanishi terminologik variantlilik muammosini keltiradi
5	Semantik koʻchim (metafora/kalkalash)	mavjud soʻz → yangi termin	Til ichidagi soʻz yangi texnik tushunchaga koʻchiriladi yoki chet til terminining maʼnosi kalkalanadi	<i>sichqoncha (mouse), tarmoq (network), bulutli texnologiya (cloud computing)</i>	Kalkalash va metafora terminologiyaning milliylik xususiyatini kuchaytiradi

Jadvaldan shuni koʻrishimiz mumkin, demak, affiksatsiya va kompozitsiya – milliy tilning ichki imkoniyatlariga tayanadi, qisqartmalar va oʻzlashmalar – xalqaro tajriba va global ilm-fan rivoji bilan bogʻliq, semantik koʻchim va kalkalash – milliylikni taʼminlovchi, ijodiy jarayon hisoblanadi. Chet tildan kirgan atamalar semantik kalkalash orqali yangi maʼno qabul qilishi mumkin – bu jarayon oʻzbek terminologiyasining boyishiga xizmat qiladi.

2-jadval. Termin-entry sxemasi: tavsiya etilgan model

No	Maydon nomi	Izoh	Namuna (betonqorgich misolida)
1	ConceptID	Har bir termin uchun beriladigan noyob raqam yoki kod. Elektron bazada termini avtomatik ajratish uchun xizmat qiladi.	TERM-000123
2	Term (Oʻzbekcha)	Oʻzbek tilidagi asosiy termin shakli.	betonqorgich
3	POS (Soʻz turkumi)	Termin qaysi soʻz turkumiga oidligini koʻrsatadi (ot, sifat, feʼl).	Noun (ot)

4	Definition (Ta'rif)	Termin ifodalaydigan tushuncha aniq va qisqa tarzda ta'riflanadi (genus + differentia usulida).	Betonni so'rash/qo'yish yoki teshish uchun mo'ljallangan mexanik qurilma
5	SubjectField (Soha)	Termin tegishli bo'lgan fan yoki texnika sohasi.	Qurilish texnologiyalari
6	Equivalent_EN (Inglizcha)	Ingliz tilidagi muqobil termin.	concrete cutter/grinder
7	Equivalent_RU (Ruscha)	Rus tilidagi muqobil termin.	(kiritilishi mumkin)
8	Status (Holat)	Termin bazada qanday maqomga ega: yangi taklif etilganmi (proposed), tasdiqlanganmi (approved), yo bekor qilinganmi (deprecated).	proposed
9	ApprovedBy (Tasdiqlovchi)	Termin kim tomonidan yoki qaysi komissiya tomonidan tasdiqlanganini ko'rsatadi.	Terminologiya komissiyasi
10	ApprovedDate (Tasdiqlangan sana)	Termin rasmiy ravishda qabul qilingan sana.	(masalan: 2023-04-15)
11	Sources (Manba)	Termin ta'rifi yoki qo'llanishi asoslangan manba.	Dadaboyev, <i>O'zbek terminologiyasi</i> , 87-bet
12	Notes (Izohlar)	Termin qo'llanishiga oid qo'shimcha ma'lumotlar (stil, register, qo'llanish konteksti).	Asosan qurilish korxonalari va texnik hujjatlarda qo'llanadi
13	RelatedTerms (Bog'liq terminlar)	Shu termin bilan semantik yoki tizimiy jihatdan aloqador boshqa terminlar (broader – kengroq tushuncha, narrower – torroq tushuncha, related – aloqador).	kengroq: qurilish jihozlari; aloqador: asbobsozlik

Bu model terminlarni xalqaro format (TBX/TMF)ga yaqinlashtirib, o'zbek tilida yagona tartibda rasmiylashtirish imkonini beradi.

Afzalliklari: terminlar chalkashligining oldini oladi, sinonimlarni nazorat qiladi, xalqaro ekvivalentlarni bir joyda jamlaydi.

Amaliy qo'llanishi: elektron lug'atlar, ilmiy-texnik matnlarni standartlashtirish, ta'lim tizimi uchun qo'llanmalar yaratishda juda muhim hisoblanadi.

Muhokama:

1. **Normativlashtirish zarurati.** Terminlarning birma-ma'noliligi va tizimlilik uchun milliy kodifikatsiya (normativ lug'at va elektron baza) yaratish majburiy. Bu jarayonda ISO 704 prinsiplari va TBX/TMF formatlari amaliy qo'llanma bo'la oladi.

2. **Ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi.** Terminlarni ta'lim darsliklariga tatbiq etish, sanoat sohalarida ichki qo'llanmalarni ishlab chiqish orqali terminning amaliy qabul qilinishi ta'minlanadi (manbaa: elektron lug'atlar tajribasi va OTM e-lug'at loyihalari).

3. **Korpus va monitoring.** Danilenko va zamonaviy nazariyotlarning ko'rsatmasi bo'yicha terminologiya doimiy yangilanib borishi kerak: yangi texnologiyalar paydo bo'lganda monitoring mexanizmi ishlashi lozim.

Xulosa: O'zbek tilidagi texnik terminlarning lingvistik tabiati — kompleks, tizimli va asosan motivlangan bo'lib, u morfologik, sintaktik va semantik mexanizmlar orqali kengayadi. Aniqlik, tizimlilik, qisqalik, derivatsion shaffoflik va xalqaro–milliy moslik – asosiy prinsiplar hisoblanadi.

1. **Yagona milliy terminologik elektron baza** (TBX/TMF moslashmasi) ishlab chiqilishi kerak.

2. **Termin kodifikatsiyasi bo'yicha ekspert-komissiya** tashkil qilish lozim (soha ekspertlari, tilshunoslar, ishlab chiqarish vakillari).

3. **Termin yasalishi bo'yicha qoida-kitob** (affiksatsiya, kompond, kalkalash, o'zlashuv qoidalari) ishlab chiqilishi – yuqoridagi jarayonlarda cheklovlar va afzalliklar aniq belgilab berilishi darkor.

4. **Korpus va monitoring** (2–3 yillik sikl) asosida terminlarni yangilash jarayoni yo'lga qo'yilishi kerak.

5. **Ta'lim va leksikografiya:** o'quv darsliklari va elektron lug'atlarda terminlarning aprobatsiyasi o'tkazilishi; termin-entry strukturalari konseptual (genus + differentia) tamoyiliga moslashtirilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Dadaboyev, H. O'zbek terminologiyasi: o'quv qo'llanma. Toshkent.
2. ISO 704. (2009). Terminology work – Principles and methods. Geneva: ISO.

3. Cabré, M. T. (1999). Terminology: Theory, Methods and Applications. Amsterdam: John Benjamins.

4. Sager, J. C. (1990). A Practical Course in Terminology Processing. Amsterdam: John Benjamins.

5. Wüster, E. (1979). Einführung in die allgemeine Terminologielehre... Wien: Springer.

O‘LIM TUSHUNCHASINI ANGLATUVCHI EVFEMIK IBORALAR (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI QIYOSIY TAHLILI)

Po‘latova Irodaxon Ilhomjon qizi
Farg‘ona davlat universiteti
Ingliz tili amaliy kursi kafedrasida o‘qituvchisi
Irodapulatova71@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘lim – har ikki til va madaniyatda nozik va og‘ir mavzu ekanligi yoritilib, u haqida so‘z borganda ko‘plab evfemik, ya'ni yumshatib ifodalovchi iboralardan foydalanilishi aytib o‘tiladi. Bu iboralar o‘lim so‘zini bevosita ishlatmasdan, uning og‘irligini kamaytirishga, his-tuyg‘ularni muloyimroq ifodalashga xizmat qiladi. Evfemik iboralar tilning ijtimoiy madaniy jihatlarini namoyon etadi. O‘lim kabi mavzular ijtimoiy kontekstdan qat’iy nazar doimiy noziklik va hushyorlik bilan yondoshishni talab qiladi. Ingliz va o‘zbek tillarida evfemik iboralar nafaqat og‘ir mavzuni yumshatadi, balki odamlar o‘rtasidagi hurmat va samimiyligni saqlashda muhim vosita hisoblanadi. Tilshunos olimlar, xususan Robin Lakoff (1973), evfemik iboralarni ijtimoiy muloqotdagi hurmat va odob-axloqning ifodasi sifatida baholaydi. O‘lim haqida so‘zlayotganda bu jihat ayniqsa muhim: og‘ir xabarni yumshatish orqali insonlar orasidagi hissiy ziddiyatlar kamayadi.

Kalit so‘zlar : evfemizm, semantik yumshatish, til va madaniyat munosabati, qiyosiy tilshunoslik, metaforik ifoda, diskursiv strategiya, pragmatik funksiya, lingvomadaniy komponent, tabu leksikasi, o‘lim semantikasi.

Abstract. This article explores the concept of death as a delicate and sensitive topic in both languages and cultures. It highlights how euphemistic expressions are

O‘zbek va ingliz tez aytishlarida talaffuz murakkabligini sun’iy intellekt yordamida tahlil qilish.....	122
<i>22. Guljahon Dexkonova</i>	
O‘qituvchi faoliyatini rivojlangan xorij davlatlari tajribasi asosida takomillashtirish.....	127
<i>23. Kasimova Yulduz Maliokovna, Xakimova Feruza Ixtiyor qizi</i>	
O‘smirlar va zamonaviy muammolar: XXI asr ingliz va o‘zbek adabiyotidagi dolzarb yondashuvlar.....	129
<i>24. Gulhayo Baxtiyarovna</i>	
Integrativ metod asosida turizm yo‘nalishi talabalarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasi.....	135

3-SHO‘BA: GLOBALLASHUV SHAROITIDA ONA TILI VA ADABIYOTNING IJTIMOY AHAMIYATI

<i>25. Xashimova Xurshida Djuraxanovna</i>	
Texnik terminlarning lingvistik tabiati va xususiyatlari.....	139
<i>26. Po‘latova Irodaxon Ilhomjon qizi</i>	
O‘lim tushunchasini anglatuvchi evfemik iboralar (ingliz va o‘zbek tillari qiyosiy tahlili).....	147
<i>27. Matluba Olimova</i>	
Onomastikaning o‘zbek tilshunosligida shakllanishi va bugungi taraqqiyoti.....	151
<i>28. Zulaypoyeva Gulmira Ubaydulloyevna</i>	
Idiosil va idiolekt tushunchalarining lingvistik tahlili.....	155
<i>29. Ro‘ziyev Elbek O‘rol o‘g‘li</i>	
Tarixiy siyosiy matnlarning kommunikativ-pragmatik xususiyatlari.....	159
<i>30. Maxmudjonova Gulshaxnoz Ulug‘bek qizi</i>	
O‘zbek tili fonologiyasida urg‘uni modellashtirish.....	169
<i>31. Usmonova Umidaxon Hamzaxon qizi</i>	

O‘zbek, rus va ingliz tillarida frazeologik birliklarning o‘rganilishi.....	174
32. <i>Shahnoza Isaqova</i>	
Comparative study of english and uzbek folk legends and translation issues.....	181
33. <i>Dusmuratov Qahromon Mamadiyevich</i>	
Ilhom g‘aniyevning “hayrat va hijron” romani epistolyar shaklning yorqin namunasi.....	183
34. <i>Abdullayeva Manzura Nasibullo qizi</i>	
Hayratiy poetikasida an‘ana va yangilanishning poetik talqini.....	189
35. <i>Shamshiyeva Diyora Isroilovna</i>	
Olamning lisoniy manzarasida gender stereotiplarining o‘rni.....	195
36. <i>Ubaydullayev Shukhrat</i>	
Intercultural competence in german as a foreign language teaching: foreign language teaching as an intercultural education.....	199
37. <i>Tojimatov Rasuljon G‘anijonovich</i>	
Badiiy uslubning lisoniy xususiyatlari.....	204
38. <i>Tursunov Akmal Raxmatullayevich, Jamolov Nurbek Nabijon o‘g‘li</i>	
O‘zbek adabiy tilining rivojlanish tendensiyalari.....	210
39. <i>Sharipova Mahfuza</i>	
“Yulduzli tunlar” romanida temuriy malikalar tasviri.....	217
40. <i>Usmonova Gulbahor Rahmatillo qizi</i>	
O‘zbek xalq qahramonlik dostonlarida sinonimlarning ifodalanishi.....	221
41. <i>Умарова Фарангисбону Фуркатжон кизи, Юсупов Муратбек Рахимович,</i>	
Безличные глаголы в современном русском языке.....	226
42. <i>Muminjonova Shakhlo</i>	
Teaching phonetics, phonology, and morphology to L2 learners to develop students’ language level.....	234
43. <i>Fakhriddinova Mukhlisa, Shakhlo Mo‘minjonova</i>	